

- “християнського служення миру”: Дис. на соиск. уч. степ. канд. филос.н. – К., 1987.
3. Глазов С. Богословие // Богословская энциклопедия. Под ред. А.П.Лопухина. – Т.3. – Пг., 1903.
 4. Евдокимов П. Православие. – М., 2002.
 5. Заболотский Н.А. Общество будущего – справедливость, всеобщее участие и жизнеустойчивость // ЖМП. – 1981. – № 1.
 6. Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность. Перевод с новогреч. – Сергиев Посад, 1999.
 7. Иларион (Алфеев), игумен. Православное богословие на рубеже столетий. Произойдет ли возрождение русской богословской науки? Доклад на международной конференции на тему «Русская православная Церковь с 1943 г. до наших дней» в Свято-Преображенском монастыре г.Бозе (Италия) 15-17 сентября 1999г. // НГ-Религии. – 1999. – № 17 (40).
 8. Иоани (Зизиулас), митрополит Пергамский. Православная Церковь и третья тысячелетие. Выступление в Балаамидском монастыре. 4 декабря 1999 г. // Русская мысль. – 2000. – 30 ноября (№ 4343).
 9. Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. – Брюссель, 1993.
 10. Мейендорф И. Православное богословие в современном мире // Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. – М., 1997.
 11. Святомир Ян Стасяк, Роберт Завіла. Основы догматичного богослов'я. – Львів, 1997.
 12. Скачков М.М. Динамика отношения Московской патриархии к обновленчеству // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – А., 1977.
 13. Филарет, митрополит. Доклад председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, 14.X.1980 г. // ЖМП. – 1981. – № 2.
 14. Филарет, митрополит. Оценка состояния и перспективы развития современного православного богословия // Церковь и время. – 2000. – № 2 (11).

О.В.Ніколенко (Одеса)

ПРИНЦИП ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА “ЗАПЕРЕЧЕННЯ” В АПОФАТИЧНОМУ ПІЗНАННІ

Дотримуючись звичного катафатичного підходу, ми наділяємо об'єкт пізнання позитивними, стверджувальними характеристиками, тому що прагнемо зрозуміти чим „є” цей об'єкт. Дотримуючись апофатичного підходу, ми прагнемо зрозуміти чим „не є” об'єкт пізнання і тому використовуємо негативні, заперечні характеристики. У цьому випадку його видове визначення проявляється опосередковано. Апофатичний підхід був пояснений ще в Ареопагітських Списках V ст. н. е. і не обмежується „логікою заперечення”. Методологія апофатички зумовлена подоланням не тільки стверджень, але й заперечень як латентної форми ствердження. Апофатичне пізнання спрямоване на одержання знання, що не обмежується лише його семантичним рівнем. Звичайно поняття використовуються, але можливості пізнання не обмежуються концептуальною семантикою. Апофатичне знання не стверджує чи заперечує, а лише маніфестує досягнення семантичного рівня істинності. Не тільки знак чи символ, а навіть думка не можуть включити безкінечне у поняття без його обмеження. Тому і виникає необхідність в апофатичі, як “активній формі мовчання”, або послідовності заперечень. Спочатку заперечується все тверде, а потім і те, що кваліфікується як “феномени надсвідомості” (П. Симонов) і, в кінці кінців, заперечується навіть буття чи існування. Цим шляхом пішли індуїзм та неоплатонізм, які дійшли до безодні містицизму і без особистості. Більш того, ця безодня відкривається і поза межами ортодоксального православ'я, як у цьому пересвідчився М. Бердяєв. Але, як підкреслює В. Лосський, святий Діонісій Ареопагіт вбачав “в апофатизмі не саме Откровення, а тільки його вмістилище”. Це дає змогу знайти шлях до особистого сприйняття присутності прихованого Бога. Апофатизм не поглинає особистість, а створює умови для “досягнення перебування віч-на-

віч з Богом, возз'єднання з Ним по благодаті без змішання" [1, 205]. Так поряд з апофатикою відкриваються можливості використання катафатичної організації знання. Саме тут апофатизм не дозволяє забути про обмеженість катафатичного знання. Ті атрибути, що сповіщають про Бога, не можуть надати йому статус об'єкту. "Наші очищені поняття наближають нас до Бога, Божественні імена навіть у певному розумінні дозволяють нам вийти в Нього, але ніколи не можемо ми досягнути Його сутність, інакше Він визначався би Своїми властивостями; але Бог нічим не визначається і саме тому Він є особистість" [1, 206]. Бог Одкровення не є Богом філософа і тому він не осягається антиномією єдиного і множинного. У неоплатонізмі природа Бога таки об'єктивується і позитивно визначається як Єдине. Його непізнанність зумовлена обмеженими можливостями людини у пізнанні складного, а не відмінністю тварного і нетварного. Климент Олександрійський вважав, що розуміння непізнанності Божественної природи рівнозначно досвіду зустрічі з особистим Богом Одкровення. Бог перебуває там, де наші поняття не мають доступу. У нашому духовному сходженні все більш достовірно розкривається абсолютна непізнанність Божественної природи. Григорій Палама стверджував, що "якщо Бог – природа, то все останнє - не природа; якщо ж те, що не Бог, є природа, то Бог не природа, і навіть Він не є, якщо інші створіння суть". Апофатичний підхід не презентує послідовність інтелектуальних дій, бо це є більше, ніж просто мудрування [2, 31]. Перш за все, це є відмова від складання понять про Бога. Це виключає раціоналістичне богослов'я, що спрямоване на пристосування людського мислення до Божественної Премудрості. Щоб пізнати Бога, необхідно до Нього наблизитись. Тому богослов'я не можливе без намагання зблизитись з Богом. Особистий досвід є передумовою богослов'я, тому сам богослов повинен стати новою людиною. Шлях богопізнання є обов'язково шляхом обоження. Але той, хто вважає, що пізнав Бога, той, за висловом Григорія Богослова, має розум розбещений. Тому справжнє богослов'я має бути апофатичним богослов'ям. Катафатичне богослов'я відкриває Божественні імена, як сукупність підвалин нашого споглядання. Вони не є поняттями, що дають змогу скласти раціоналістичний зміст чи позитивне знання про Божественну природу. Насамперед, вони виконують індикативну функцію у процесі трансформації людини по надбанню можливості споглядати все, що перевершує всяке розуміння. Апофатичне сходження до понять, найбільш "адекватних" сутності Бога, не повинно перетворювати їх у, свого роду, "концептуальних ідолів" релігійної парадигми. Спекулятивне мислення поступається місцем спогляданню самої Божественної краси, оскільки Він стає видимим в творінні [2, 33]. Апофатизм не є розділом богослов'я, а є обов'язковим вступом до розуміння непізнанності Бога. Апофатизм розглядає догмати як заборону, що накладаються на звичні шляхи створення і проблему. Феномен релігійної філософії як, наприклад, у Оригена, завжди був наслідком відходу від апофатизму. Богопізнання у традиції апофатизму використовує поняття для репрезентації духовної реальності. Це зумовлено тим, що "християнство – не філософська школа, що спекулює абстрактними поняттями, але перш за все спілкування з живим Богом" [2, 35]. Саме тому необхідно стримувати "свою думку на порозі тайни і не підміняти Бога Його ідолами" [2, 35]. Для Православ'я встановлення демаркації між богослов'ям та філософією не було надзвичайно важким завданням. Мета полягала в одержанні не просто знання, а єднання і обоження. Так як апофатизм не є редукцією до оперування абстрактними поняттями, то й догмати наш розум сприймає як антиномії. Апофатизм не

має за мету усунути антиномії “пристосувавши” їх до раціонального рівня розуміння. Непізнаний Бог християн не є безособистосним богом у філософській парадигмі. Алофатика дає можливість споглядати Божественну реальність і підійматися до Бога, поєднуючись з Ним.

Проблема демаркації виникає не тільки між богослов'ям та філософією, але й між наукою та псевдонаукою. К. Поппер “хотів провести відмінності між наукою і псевдонаукою, прекрасно знаючи, що наука часто помиляється і що псевдонаука може випадково наштовхнутися на істину” [4, 240]. Критерій демаркації не отожднюється з відношенням істинності, а лише визначає приналежність системи знання тій, чи іншій парадигмі. Тому К. Поппер розглядав критерій демаркації як висування домовленостей, або конвенцій [4, 59]. Емпірична перевірка не є самодостатньою, бо спостереження завжди вибіркове і цілеспрямоване. Тому К. Поппер вважає, що “критерієм наукового статусу теорії є її фальсифікованість...” [4, 245]. Чим більше теорія забороняє, тим легше її спростувати, що й посилює її науковий статус. Науковим є не те, що становить зміст істини, а те, що може бути спростоване. Системи знання далекі від таких вимог неможливо спростувати. Тому вони відповідно далекі від науковості. Принцип фальсифікації становить певну альтернативу принципам верифікації та індуктивізму. Як альтернативу індуктивізму, К. Поппер пропонує гіпотетично – дедуктивну модель наукового дослідження. У ній переважне значення мають раціонально сконструйовані схеми емпіричних даних. Самі ж ці емпіричні дані ґрунтуються на конвенційно прийнятій емпіричній базі. Якщо систему знання можна спростувати емпіричним шляхом, то це якраз свідчить про те, що вона щось таки говорить про відповідну предметну галузь. Систему знання не можна кваліфікувати як наукову до її фальсифікації. З цього випливає, що тільки ретроспективно можна розділити науку і псевдонауку. Сучасні наукові теорії не підкоряються принципу фальсифікації. Тому “без сумніву науковими є тільки неістинні теорії” [3, 50]. Якщо заборонений теорією факт має місце, і базове твердження, що його описує, є істинним, то теорія вважається спростованою. У випадку діалогу чи дискусії, перш за все, необхідно враховувати саме те, що всі учасники комунікативного процесу вважають беззаперечним. В іншому випадку комунікація була б неможливою. У випадку фальсифікації певної теорії, використовуються відповідні незаперечні положення, але які в інших умовах самі можуть бути предметом фальсифікації. Можливо фальсифікувати тільки один з фрагментів якоїсь системи знання, а не все знання в цілому.

Ми пересвідчилися у тому, що й “апофатична демаркація” між богослов'ям та філософією, і “фальсифікаційна демаркація” між наукою та псевдонаукою, базуються на запереченні. Можливо, що на основі „заперечення” можлива побудова критеріїв демаркації між системами знання довільної природи.

1. Лосский В.Н. *Догматическое богословие*. — М.: СЭИ, 1991. — С. 200 — 288.
2. Лосский В.Н. *Очерк мистического богословия Восточной Церкви*. — М.: СЭИ, 1991. — 198 с.
3. Никифоров А.А. *Философия науки*. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. — 280 с.
4. Поттер К. *Логика и рост научного знания*. — М., 1983. — 240 с.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корнюченко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

